

Ao constatarmos que 29% dos pingüins encontrados mortos na praia do Cassino estavam oleados (figura 2), faz-nos concluir ser o óleo um fator determinante na mortalidade de pingüins nas costas brasileiras. Embora essa afirmação mereça estudos, o certo é que os 64 pingüins sobreviventes à contaminação por óleo estariam mortos se não fossem tratados.

Agradecimentos

Agradecemos ao professor Fernando D'Cou e a Luciana Paolucci, que colaboraram para que este trabalho fosse realizado.

Referências

- (1) — SCOLARO, J. A. et al. El Pinguino de Magallanes; Densidad de su población en Punta Tombo, Chubut, Argentina. *Rev. Mus. Ar. De Cie. Nat.*, Tomo II n° 04, 1974.
- (2) — SICK, Helmut. *Ornitologia Brasileira*. Distrito Federal, Editora da Universidade de Brasília, 1984.
- (3) — ESCALANTE, R. *Aves Marinas del Rio de la Plata y aguas del Oceano Atlántico*. Montevideo, Barreiro y Ramos, 1970.
- (4) — BOSWALL, J. & MAC IVER, D. The magellanic Penguins *Spheniscus magellanicus*. In: *The biology of Penguins* by B. Stonehouse. London, Ed. University Park Press, 1974. p. 271-305.
- (5) — RANDALL, R.M. et al. *Oil Pollution and Penguins is cleaning justified?* In: *Marine Pollution Bulletin*, v.11, Pergamon Press, 1980, p. 234-237.
- (6) — FROST, P.G.H.; SIEGFRIED, W. & COOPER, J. Conservation of the Jackss Penguin (*Spheniscus demersus*). In: *Biol. Cons.* v.09, 1978. p.79-99.
- (7) — CLARK, R. B. & KENNEDY, R. J. *How Oiled seabirds are cleaned*. Dept. Zool. Univ. Newcastle upon Tyne, 48p., 1971.
- (8) — McEWAN, E.H. & KOELINK, A.F.C. *The beat production of oiled mallards and scaup*. *Can. J. Zool.*, 1973, p. 21-31, 51.
- (9) — HOLMES, W. N. & CRONSHAW, J. Biological effects of petroleum on Marine birds. In: *Effects of Petroleum on Artic and Sub-Artic Marine Enviroments and Organism*, v. 2, Biological Effects, D.C. Maliris (ed), Academic Press, 1977, p. 359 — 398.
- (10) — DRINKWATER, B.; LEONARD, M. & BLACK, S. Oil pollution and seabirds. In: *Biological and Oceanographical survey of the Santa Barbara oil spill*. D. Straughan (ed). Los Angeles, Allan Hancock Fundation, University of Southern California, 1971. p. 313 — 324. (Cited by HOLMES & CRONSHAW, 1977).

